

MA'NAVIY BARKAMOLLIK SOG'LOM TURMUSH TARZINI TA'MINLASHNING ASOSIY FAKTORI SIFATIDA

Sadikova Asila

O'ZJOKU Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15682084>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'naviy barkamollik tushunchaning sog'lom turmush tarziga ta'siri ko'rib chiqildi va uning o'ziga xos jihatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Ma'naviy barkamollik, axloqiy qadriyatlar, odob-axloq, sog'lom ijtimoiy muhit, ijtimoiy hayot, shaxsiy farovonlik.

Ma'lumki, jamiyatimizda inson salomatligi, jismoniy barkamolligi, sog'lom turmush tarzi madaniyatiga egaligi o'ta muhim ijtimoiy qadriyat hisoblanadi. Millat salomatligini ta'minlash, xalq genofondini bekamu-ko'st saqlash sog'lom turmush tarzi tufayligina yetarlicha ijobiy tarzda hal etiladi. Bu esa, jamiyatning barcha ijtimoiy institutlari; oila, o'quv-tarbiya maskanlari, mahalla hamda mustaqil ta'lim oldiga jamiyatimiz fuqarolariga sog'lom turmush tarzi mazmuni va mohiyatini anglatish, yoshlarni sergak va bilimdon, barkamol shaxs qilib tarbiyalash masalasini ko'ndalang qilib qo'yadi.

Ma'naviy barkamollik (ma'naviy kamolot) sog'lom turmush tarzini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ma'naviyat insonning ichki dunyosini, axloqiy qadriyatlari va hayotiy maqsadlarini belgilab beradi. Quyida bu tushunchaning sog'lom turmush tarziga ta'siri asosiy jihatlari va faktorlari hisoblanadi.

- Axloqiy qadriyatlar va odob-axloq
- Psixologik muvozanat
- Sog'lom ijtimoiy muhit

Axloqiy qadriyatlar va odob-axloq-odamzodning manaviy boyligini, ruhiy teranligini, komilligini bilish, halollik va adolat, ezgulik va yaxshilik bilan hayot kechirish kabi oliyjanob umuminsoniy va milliy xislat-fazilat, ongu tafakkur, xulq-odob, faoliyat, inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning mantiqiy ifodasi, desak xato bo'lmaydi. Axloqiy qadriyatlar atamasi axloqiy xislat, fazilat va xususiyatlarda ifoda qilinadi. Ammo, axloqning hamma qirralari, mazmun- mohiyati, jamiyat, millat va fuqarolarning ijtimoiy hayotda namoyon bo'lish shakli va tamoyillari, axloqiy qadriyatlar tizimida muayyan darajada ifodalanadi. Axloqiy qadriyatlar axloqiy qoida, meyor, ideal va maqsadlarni baholash mezoni va usullarni ham o'zida aks ettiradi. Ular ezgulik, yaxshilik, adolat, dahldorlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat, saxovat, ishonch, or-nomus, vijdon, baxt, burch, mehnatsevarlik, yurtparvarlik, sadoqat, jasorat, kamtarlik, halollik kabi fazilatlar shaklida namoyon bo'ladi. Axloqiy qadriyatlar tabiat hamda inson, jamiyat va millat-elatlarning ijtimoiy hayotidagi jarayon, voqealik hodisalarga xos axloqiy munosabatlarni ham o'z ichiga qamrab olgan. Axloqiy qadriyat umuminsoniy xususiyatga ega bo'lish bilan birga millat xususiyatlarga ham boydir. Ayniqsa, qadriyat umuminsoniy xususiyatga ega bo'lish bilan birga milliy xususiyatlarga o'zining mazmun-mohiyati, mavqei, jamiyat va inson kamolidagi ahamiyati va betakrorligi, serqirra va sermazmunligi bilan millatimiz mentalitetiga xos va manaviyatimizga mos hamda hayotimizning uzviy bir qismi, Yani manaviy hayotimizning negizi sifatida ajralib turadi [1].

Psixologik muvozanat insonning ruhiy, hissiy va fikriy holatlaridagi uyg'unlikni anglatadi. Bu holat insonni turli stresli vaziyatlarga bardoshli, salbiy his-tuyg'ularga chidamli

va hayotdagi muammolarni hal qilishda samarali bo'lishini ta'minlaydi. Psixologik muvozanat nafaqat shaxsiy farovonlikni, balki ijtimoiy munosabatlarni ham yaxshilaydi.

Psixologik muvozanat inson hayotining barcha sohalarida muvaffaqiyat va barqarorlikka erishish uchun muhimdir. Ichki barqarorlikni saqlash uchun inson nafaqat o'z ruhiy salomatligiga e'tibor qaratishi, balki o'z hayot tarzini sog'lom va maqsadli qilib tashkil qilishi lozim. Shuning uchun psixologik muvozanatni rivojlantirish va uni saqlash har bir insonning ustuvor vazifasi bo'lishi lozim.

E.Fromm Freydning ruhiy tahlil haqidagi fikrlarini ijtimoiy hayotga tatbiq etadi. Ammo Fromm jamiyatdagi "ijtimoiy-ma'naviy muhitni" tahlil etganda, odamlarning manfaatlari har xil ekanligi, inson ijtimoiy mohiyatini ruhiy tahlil yordamida tushuntirishning imkoni yo'qligini anglamaydi. Fromm o'z asarlarida odamlari ruhiyati kasallangan ijtimoiy-ma'naviy muhitni ruhiy kasalga muhtalo bo'lgan "xasta jamiyat" deb ta'riflaydi. Jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy muhitning sog'lomlashishi inson omiliga bog'liqligini tushunib yetmaydi. Shu sababli u jamiyatni nosog'lom deb yozadi. Shuningdek, jamiyat to'g'risidagi fikrlarni O.Kont, D.Yum, A.Smit, Russo, Sen-Simonlarning asarlarida ham ko'rish mumkin. Ular jamiyat haqidagi fikrlarini oila, xalq, millat, barcha insoniyatning axloqiy fazilatlarini qamrab olgan axloqiy hissiyotning organik natijasi deb qaraydilar

"Sog'lom ijtimoiy muhit" tushunchasi jamiyatdagi sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlovchi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi sharoitlarni anglatadi. Bu muhit odamlar orasidagi o'zaro hurmat, birdamlik, adolat va farovonlikni rag'batlantiradi. Sog'lom ijtimoiy-muhitning asosiy muhim jihatlardan biri bu oila hisoblanadi. Barkamol insonni shakllantirishda oila ijtimoiy institut sifatida bajaradigan vazifalarni boshqa biron bir tuzilma bajara olmaydi. Shuning uchun, ma'naviy, ijtimoiy-psixologik jihatdan inson uchun oila birinchidan, yaxshi xulq namunalarni topib, ularni o'zlashtirishda o'ziga xos o'rin tutadi; ikkinchidan, yon atrofdagilar bilan hamkorlik qilish maqsadida muloqotga kirish yo'llarini topish uchun imkon yaratadi; uchinchidan, farzandlarni mustaqil hayotga tayyorlashda turli mazmundagi axborotlarni jamlab, hayot tajribalarini o'rgatish o'chog'i sifatida xizmat qiladi. Keyingi yillarda keng jamoatchilik va olimlarning diqqatini o'ziga jalb qilib kelayotgan masalalardan biri shaxs va oila, oilaviy munosabatlar muammosidir. Sharqda qadim-qadimdan oila muqaddas vatan sanalgan. Agar oila sog'lom va mustahkam bo'lsa, mahallada tinchlik va hamjihatlikka erishiladi. Binobarin, mahalla, yurt mustahkam bo'lsagina, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Zero, oila farovonligi milliy farovonlik asosidir" [2].

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning milliy konsepsiyasi namunaviy modeli respublika aholisi o'rtasida Sog'lom turmush tarzi shakllantirish jarayonini ma'lum bir tartibda va ilmiy asosda olib borishga imkon yaratadi, uning samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga Sog'lom turmush tarzi namunaviy modeli – odamlar o'rtasida sog'lom munosabatlarni hamda namunaviy hulqni shakllantirish jarayonini tartibga solib boradi va tezlashtiradi. Odamlar jamiyatda o'zlarining mavjud yashash tarzlarini, gigienik xulqlarini, shuningdek tibbiy madaniyligi va faolliklarini namunaviy etap bilan qiyoslab ko'rish va unga tegishli o'zgartirishlar kiritib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda motivatsiya omilining o'rnini haqida gap yuritmoqchi bo'lsak, avvalo motivatsiya atamasi o'z mazmuniga ko'ra shaxsni ma'lum bir faoliyatini bajarishga kirishishi uchun harakatga keltirish, uning muhimligini asoslash va anglatishdan iboratdir. Jumladan Sog'lom turmush tarzi shakllantirish muammosida

motivatsiya omili odamlarga ularning nima uchun sog'lom tirmush tarzida yashash lozimligi, ne sababdan nosog'lom turmush tarzini tanlamaslik kerakligini anglatishga qaratilgan.

Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida motivatsiya omilining o'rnini baholashda har bir shaxsda uning kundalik hayot faoliyatini tahlil qilish uchun zarur bo'lgan uchta asosiy elementning mavjudligiga e'tiborni qaratish lozim. Jumladan har bir shaxsda:

-sog'lom turmush tarzi haqidagi bilimlarning mavjudligi;

-sog'lom turmush tarzida yashashning insonni sog'lom qilishga va umrini uzaytirishi mumkinligiga qat'iy ishonchning bo'lishi;

-sog'lom turmush tarzida yashash uchun astoydil harakatning mavjud bo'lishi kabilar kiradi.

Nazariy jihatdan olib qaralganda odamlarning kundalik hayotida bu uchburchak turlicha variantlarda shakllangan bo'lishi mumkin. Har bir shaxsning o'z salomatligini mustahkamlashga bo'lgan ichki ehtiyoji uning bu yo'ldagi amaliy harakatini belgilaydi. Shunga ko'ra barcha omillarni:

gigienik jihatdan to'g'ri va asoslangan turmush tarzida, ya'ni sog'lom turmush tarzida yashovchilarga;

tibbiy gigienik jihatdan asoslanmagan, ya'ni nosog'lom turmush tarzida yashovchilarga ajratish mumkin.

Abu Ali ibn Sinoning "Uzoq umr ko'rish uchun organizmni muntazam ravishda chiniqtirish, vaqtda to'g'ri ovqatlanish, mehnat qilish, dam olish va, ayniqsa, bekordan-bekorga asabiy bo'lmaslik darkor", degan fikri har bir insonning uzoq yashash istagining ro'yobga chiqarish usulidir. Modomiki shunday ekan, inson o'z hayotining ma'nosiga erishishi, faoliyati natijalari bilan g'ururlanishi, mehnatni to'g'ri tashkil etish uchun organizmini chiniqtirishi, muntazam jismoniy harakatlar qilishi va faoliyatini tartibli tashkil etishi lozim. *Zero, salomatlikni saqlash va asrash insonning iroda erkinligi va o'z hayot faoliyatini to'g'ri tashkil etishi bilan bog'liq, buning uchun u: ovqatlanish me'yoriga amal qilishi va uni to'g'ri tashkil etishi, o'z vaznini nazorat qilishi, ish vaqti va dam olish vaqtini to'g'ri tashkil etishi, uyqu me'yoriga amal qilishi faol harakat qilishi chekish va ichishdan o'zini tiyishi lozim. Inson tabiatning oliy ne'mati, u dunyoga bir marta keladi, mehnat bilan saodatga erishadi, modomiki shunday ekan uning hayot yo'li farovon bo'lishi, buning uchun u eng avvalo sog'lom bo'lishi lozim.*

Shu ma'noda, buyuk olim Abu Ali ibn Sinoning "Uy-ro'zg'or ishlari haqida risola" asaridagi o'rta yoshli odamlar foydali ish bilan shug'ullanuvchi odamlar sifatida jamiyat taraqqiyotining muhim omili bo'ladi degan fikriga qo'shilish mumkin. Biz Ibn Sinoning keksa yoshdagi odamlarning doimiy jismoniy harakatda bo'lishi, salomatlik kafolati bo'lishi haqidagi fikrini ham asosli deb hisoblaymiz, biroq bugungi kunda ko'p qavatli uylarda yashayotgan aholining asosiy qismi jismoniy mehnat qilmasligi va badan tarbiyasi bilan shug'ullanmasligi oqibatida o'zini turli kasalliklarga giriftor etmoqda. Bu kasalliklardan biri semizlik kasali bo'lib, uning sabablari ovqat me'yori va tartibiga rioya qilmaslik kabilar bilan bog'liq. O'zbekistonda keksa yoshdagi odamlarning salomatligini asrash va saqlashga oid tibbiyot xodimlari tomonidan tizimli faoliyat tashkil etilgan, xususan, O'zbekiston Respublikasining Nuroniy jamg'armasining Nuroniy sanatoriyasi tashkil etilgan, unga har bir tuman va mahallalarda shifokorning tavsiyasi asosida qariyalarning dam olishi nazorat qilinmoqda. Shuningdek har bir oilaviy poliklinikada ularning tibbiy ko'rikdan o'tishi ular

salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ibn Sino fikricha, “Salomatlikni keksalik va juda qarilik paytida ham yaxshi holatda saqlab qolishi faol qarilik bo‘lib, eng barkamol va yetuk davlat bu - uzoq yashovchilar mamlakatidir” [3,20]. Uchinchi ming yillikda Yaponiya eng uzoq yashovchilar mamlakati reytinggida birinchi o‘rinni egallaganligi, aholining o‘z sog‘ligini o‘zi asraganligidan dalolat beradi.

Gippokrat va Ibn Sinoning “Yoshlikni saqlab qolish va qayta yasharish” haqidagi g‘oyalari keyinchalik Sechenov, I.P.Pavlov, Semashko, Solovyeva tomonidan yuvenologiya faniga asos solingan va bu sohada keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan, shu ma’noda Ibn Sino “Yuventologiya” fanining fundamentini qo‘ygan olim desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bizning fikrimizcha, bu aholining gigiyena qoidalariga rioya qilishni qat’iy talab darajasiga yetkazishni taqozo qiladi, chunki aynan gigiyena qoidalariga rioya qilib qarilikni boshqarish va yoshlikni asrash mumkin, bugungi kunda esa gigiyena qoidalari sog‘lom turmush tarziga amal qilish deb ham nomlanadi.

Bizning fikrimizcha, sog‘lom turmush tarzining muhim omillari jismoniy tarbiya va sport, sanitariya qoidalariga rioya qilish va tanani parvarishlash madaniyati, to‘g‘ri ovqatlanish meva va sabzavotlarni ovqat xazm qilish uchun doimiy iste‘mol qilish kabilardir. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, sog‘lom turmush tarzi har qanday og‘ir kasalliklarning oldini olish manbaidir. Unga rioya qilish orqali, gipertoniya, miokard infarkt, insult nevroz, nevrapatiya va onkologik kasalliklardan himoyalanih mumkin, To‘g‘ri ovqatlanish madaniyatini bolalikdayoq boshlash uning davomiyligini ta‘minlashdagi muammolarni bartaraf etadi, quyidagilardan to‘g‘ri ovqatlanish metodi sifatida foydalanish maqsadga muvofiq: erta tongda uyg‘onish bilan bir stakan iliq suv ichish va eng kami yarim soatdan keyin ovqatlanish tavsiya etiladi, chunki och oshqozonga suvning tushishi ichaklarni uyg‘otadi va ular to‘liq harakatlanadi, bu qabziyat kasalligining profilaktikasi ham bo‘ladi, undan keyin to‘yib ovqat emaslik va ovqat yegandan keyin yurish yoki cho‘zilib yotmaslik qizilo‘ngach grijasining profilaktikasi bo‘ladi.

Bizning fikrimizcha, Ibn Sinoning “Tib qonunlari” asaridagi keksa va qari odamlar donishmand odamlar bo‘lib, ular jamiyat hayotini ilgari siljitadilar va salomatlikni asrashga ibrat bo‘ladilar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Madayeva va boshqalar. Falsafa o‘quv qo‘llanma –Toshkent. 2019.
2. Eshmurodov, O. (2022). Оила мустақкамлигини таъминлашнинг ижтимоий-психологик омиллари.
3. Ибн Сино. Тиб қонунлари. – Тошкент: Шарқ, 1996.–Б. 20.